

DOI: 10.5281/zenodo.3757351

UDC: 657.6

JEL: M 41

DISCIPLINE "INTEGRATED REPORTING": TIME REQUIREMENT

ДИСЦИПЛІНА «ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ»: ВИМОГА ЧАСУ

Kostiantyn V. Bezverkhyy

National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv, Ukraine

ORCID: 0000-0001-8785-1147

Email: kosticbv@ukr.net

Received 23.08.19

З появою такого нового виду звітності як інтегрована, постає питання про підготовку високоякісних фахівців у цій галузі знань. Унеможливлення задоволення бухгалтерською звітністю всіх інформаційних потреб користувачів такої звітності спричинило появу такого нового виду звітності як інтегрована. Вона є подальшим напрямом розвитку корпоративної звітності підприємства як за кордоном, так і в Україні. Відсутність висококваліфікованих кадрів, що володіють необхідними навичками для підготовки, складання, подання, затвердження та оприлюднення інтегрованої звітності, стримує стрімке поширення її у вітчизняну практику звітування. В навчальних планах закладів вищої освіти (ЗВО) відсутня дисципліна, яка дозволяє підготувати відповідних висококваліфікованих фахівців. Тому пропонується впровадити в навчальний процес ЗВО навчальну дисципліну «Інтегрована звітність» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка забезпечує формування відповідних компетенцій у фахівців з обліку і оподаткування. Практичне значення отриманих результатів полягає в прикладній спрямованості теоретико-методологічних положень, рекомендацій щодо формування змісту дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка забезпечує формування відповідних компетенцій у фахівців з обліку і оподаткування, що буде основною перевагою підготовки вищевказаних фахівців перед іншими економічними спеціальностями. Висококваліфіковані кадри, які володіють, серед інших, навичками формування інтегрованої звітності підприємства, затребувані ринком праці, а отже не матимуть проблем з працевлаштуванням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Питанням викладання навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» присвячено праці як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. В. Дунаєва та С. Нефедова [1] розробили дисципліну «Порядок формування інтегрованої звітності». Д. Гібасір [2] ставить експеримент щодо викладання інтегрованої звітності у Франції. С. Зубілевич [3] пропонує методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Інтегрована звітність». Р. Каспіна підготувала навчальні посібники з

Безверхий К.В. Дисципліна «Інтегрована звітність»: вимога часу. Науково-методична стаття.

Надано рекомендації щодо розроблення змісту навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та доцільності її включення в навчальний план підготовки фахівців закладів вищої освіти. В процесі даного наукового дослідження запропоновано авторське бачення змісту дисципліни «Інтегрована звітність». Пропонується впровадити в навчальний процес закладів вищої освіти навчальну дисципліну «Інтегрована звітність» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка забезпечує формування відповідних компетенцій у фахівців з обліку і оподаткування. Практичне значення отриманих результатів полягає в прикладній спрямованості теоретико-методологічних положень, рекомендацій щодо формування змісту дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Ключові слова: зміст, дисципліна, інтегрована звітність, управління і адміністрування, облік і оподаткування.

Bezverkhyy K.V. Discipline "Integrated reporting": time requirement. Scientific and methodical article.

The recommendations on the development of the content of the discipline «Integrated reporting» for the second (master's) level of higher education in the field of knowledge 07 «Management and Administration», specialty 071 "Accounting and taxation" and the expediency of its inclusion in the curriculum of specialists of higher education institutions. In the course of this research, the author's vision of the content of the discipline "Integrated reporting" is proposed. It is proposed to introduce in the educational process of institutions of higher education of the discipline "Integrated reporting" for applicants of the second (master's) level of specialty 071 "Accounting and taxation", which provides the formation of relevant competencies in the field of accounting and taxation. The practical significance of the obtained results lies in the applied orientation of theoretical and methodological provisions, recommendations on the formation of the content of the discipline "Integrated reporting" for applicants of the second (master's) level of specialty 071 "Accounting and taxation".

Keywords: MiFID content, discipline, integrated reporting, management and administration, accounting and taxation.

дисципліни «Принципи інтегрованої звітності» [4], «KPI і бізнес модель в інтегрованій звітності» [5], «Аналіз і аудит інтегрованої звітності» [6]. Н. Малиновська [7] впровадила в навчальний процес дисципліну «Інтегрована звітність: принципи складання на основі інформації управлінського обліку».

Не зменшуючи вагомість наукових напрацювань провідних авторів, доречно зауважити, що питання інтегрованої звітності як нової навчальної дисципліни не знайшло достатнього відображення в їхніх дослідженнях.

Метою статті є розробка змісту навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» за відповідними темами для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Виклад основного матеріалу дослідження

У попередніх дослідженнях було розглянуто питання формування практичних компетенцій фахівців з обліку і оподаткування при вивченні дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» та дисципліни «Звітність підприємств», а також розкрито зміст навчальної дисципліни «Стратегічний податковий менеджмент».

М. Стілуелл, керуючий партнер компанії *Ernst&Young*, заявила, що:

«Наше власне внутрішнє дослідження більш ніж 400 випускників виявило, що відбір студентів на основі академічної успішності був занадто невдалим підходом до набору.

Проведене дослідження не знайшло жодних доказів для того, щоб зробити висновок, що попередні успіхи у вищій освіті співвідносяться з майбутніми успіхами в подальшій професійній кваліфікації [8]. виправити зазначену ситуацію можна через взаємодію ЗВО та роботодавців, яка передбачала б при підготовці професійних кадрів необхідність враховувати нові знання, які б гарантували майбутній професійний успіх, і такі знання може забезпечити вивчення дисципліни «Інтегрована звітність» при підготовці фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Варто погодитись, що «дефіцит кадрів, які є компетентними в галузі інтегрованої звітності, є обмежуючим фактором повноцінного запровадження інтегрованої звітності. Так як інтегрована звітність – нова форма звітності, готових фахівців, що володіють достатніми знаннями і компетентністю, не так багато. Тому важливим питанням є підготовка фахівців в галузі інтегрованої звітності» [9, с. 113]. Такими фахівцями можуть стати студенти ЗВО, що навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Адже, як зазначає провідний вчений В. Жук, інтегрована звітність – це постійний процес, до якого найбільше готова саме бухгалтерська служба. Для підготовки якісної інтегрованої звітності безперечно потрібно і разово, і постійно інвестувати в інформаційні технології, професійну підготовку фахівців бухгалтерської служби та

інших служб, які будуть лінійно з нею виконувати дані бізнес-процеси [10, с. 25].

Міжнародна аудиторська компанія *KPMG* та Міжнародна рада з інтегрованої звітності (надалі – МРІЗ) підписали угоду, згідно з якою *KPMG* отримала право на проведення навчання в галузі інтегрованої звітності. Спільно з МРІЗ розроблено навчальну програму, спрямовану на підвищення обізнаності фахівців, відповідальних за підготовку звітності в компаніях, з урахуванням принципів Міжнародних основ інтегрованої звітності. Програма навчання включає два рівня підготовки: початковий і просунутий [11]. Це є підтвердженням з боку міжнародних інституцій того, що вивчення зазначеної дисципліни є актуальним.

Асоціація Дипломованих Сертифікованих Бухгалтерів (*ACCA*) стала першою глобальною бухгалтерською організацією, яка ввела інтегровану звітність в свої кваліфікації. Кваліфікація *ACCA* покликана забезпечити професійні знання, вміння та навички, а також професійні цінності в області бухгалтерського обліку [12]. Тому, вимоги до сучасного професійного фахівця з обліку та оподаткування – це передусім знання, що затребувані практикою і напрямом подальшого розвитку професії, які дозволять бухгалтеру посісти провідне місце у процесі управління підприємством, що підвищить роль спеціальності обліку і оподаткування в суспільстві.

Метою викладання даної дисципліни є формування у студентів знань щодо організації інтегрованої звітності та її складання й затвердження.

Вивчення запропонованої дисципліни «Інтегрована звітність» базується на знаннях з бухгалтерського обліку (загальна теорія), фінансового обліку-I, фінансового обліку-II, управлінського обліку, обліку і звітності в оподаткуванні, звітності підприємств, обліку в зарубіжних країнах, аудиту.

В результаті вивчення дисципліни «Інтегрована звітність» студенти повинні:

знати:

- економічну сутність, мету, завдання, функції інтегрованої звітності;
- переваги та недоліки інтегрованої звітності;
- склад ключових користувачів інтегрованої звітності та їх інформаційні потреби;
- концепції і принципи формування інтегрованої звітності;
- структурні елементи, інформацію, що підлягає включенню в інтегровану звітність;
- процес підготовки, складання, подання, затвердження, оприлюднення інтегрованої звітності.

вміти:

- визначати суттєвість і межу інтегрованої звітності;

- планувати процес підготовки, складання, подання, затвердження та оприлюднення інтегрованої звітності;
- використовувати інформацію інтегрованої звітності для прийняття виважених управлінських рішень.

Зміст дисциплін-аналогів до запропонованої дисципліни «Інтегрована звітність» в розрізі їх розробників наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Зміст дисциплін – аналогів до запропонованої дисципліни «Інтегрована звітність»

Автор	Найменування дисципліни	Зміст дисципліни
В. Дунаєва, С. Нефьодова [1]	Порядок формування інтегрованої звітності	Тема 1. Сучасні тенденції в розвитку корпоративної звітності. Тема 2. Фундаментальні концепції, що лежать в основі інтегрованої звітності. Тема 3. Провідні принципи інтегрованої звітності. Тема 4. Структурні елементи інформації, що підлягають включенню в інтегрований звіт. Тема 5. Управлінський облік як інформаційна основа формування інтегрованої звітності
С. Зубілевич[3]	Інтегрована звітність	Тема 1. Засади корпоративної соціальної відповідальності. Тема 2. Еволюція принципів, форм і методології соціальної (нефінансової) звітності. Тема 3. Звіт про управління. Тема 4. Концептуальні основи інтегрованої звітності. Тема 5. Елементи інтегрованої звітності. Тема 6. Практика інтегрованої звітності в світі та в Україні
Р. Каспина [6]	Аналіз і аудит інтегрованої звітності	Тема 1. Поняття, нормативне регулювання та документальне оформлення процесу аудиту інтегрованої звітності. Тема 2. Аудит нефінансової звітності. Тема 3. Соціальний аудит. Тема 4. Екологічний аудит. Тема 5. Аналіз ліквідності і платоспроможності організації. Тема 6. Аналіз фінансової стійкості і ділової активності організації
Н. Малиновська [7]	Інтегрована звітність: принципи складання на основі інформації управлінського обліку	Тема 1. Сучасні тенденції в розвитку корпоративної звітності. Тема 2. Фундаментальні концепції, що лежать в основі інтегрованої звітності. Тема 3. Провідні принципи формування інтегрованої звітності. Тема 4. Структурні елементи інформації, що підлягають включенню в інтегрований звіт. Тема 5. Управлінський облік як інформаційна основа формування інтегрованої звітності

Джерело: зведено автором

Із табл. 1 видно, що В. Дунаєва, С. Нефьодова [1] та Н. Малиновська [7] наводять приблизно однаковий зміст дисциплін, хоча їх назви відрізняються. Аналізуючи зміст дисциплін цих авторів, можна дійти висновку, що порядок підготовки, складання, затвердження, оприлюднення інтегрованої звітності авторами не розглядається, що знижує цінність при підготовці фахівців з обліку та оподаткування. Адже фахівці з обліку та оподаткування повинні володіти сучасними знаннями з питань підготовки, складання, затвердження, оприлюднення інтегрованої звітності.

Провідний український дослідник С. Зубілевич у змісті дисципліни «Інтегрована звітність» приділяє увагу розкриттю питань соціальної відповідальності, соціальної звітності, звіту про управління. Важко погодитись з таким викладом навчального матеріалу, адже соціальна звітність та звіт про управління не є інтегрованою звітністю в розумінні Міжнародних основ інтегрованої звітності (англ. - The International <IR> Framework) [13].

Р. Каспина у дисципліні «Аналіз і аудит інтегрованої звітності» наводить тільки одну тему: «Поняття, нормативне регулювання та документальне оформлення процесу аудиту інтегрованої звітності», що безпосередньо стосується інтегрованої звітності.

За результатами аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду викладання інтегрованої звітності у закладах вищої освіти розроблено зміст навчальної дисципліни «Інтегрована звітність», що презентується у даній статті. Зміст складається з вісьмох тем.

Тема 1. Розвиток тенденцій корпоративної звітності:

- 1.1. Вимоги сучасності до корпоративної звітності.
- 1.2. Зарубіжний досвід розвитку корпоративної звітності і можливості його адаптації.
- 1.3. Роль Міжнародного комітету з інтегрованою звітністю в глобальному вимірі.
- 1.4. Генезис інтегрованої звітності у світі.
- 1.5. Місце інтегрованої звітності в системі корпоративної звітності.

Тема 2. Теоретичні основи формування інтегрованої звітності:

- 2.1. Економічна сутність інтегрованої звітності, інтегрованого звіту та інтегрованого мислення.
- 2.2. Мета, завдання інтегрованої звітності.
- 2.3. Ключові користувачі інтегрованої звітності та їх інформаційні запити.
- 2.4. Переваги та недоліки інтегрованої звітності перед бухгалтерською звітністю.
- 2.5. Нормативно-правове регулювання інтегрованої звітності.

Тема 3. Концепції, що лежать в основі інтегрованої звітності:

- 3.1. Сутність концепції створення вартості на протязі часу для організації і для інших.
- 3.2. Сутність концепції капіталів, які підприємство використовує та на які воно впливає.
- 3.3. Сутність концепції процесу створення вартості.

Тема 4. Принципи формування інтегрованої звітності:

- 4.1. Стратегічна спрямованість і орієнтація на майбутнє як один з провідних принципів формування інтегрованої звітності.
- 4.2. Взаємозв'язок інформації як один з провідних принципів формування інтегрованої звітності.
- 4.3. Відносини із зацікавленими сторонами як один з провідних принципів формування інтегрованої звітності.
- 4.4. Суттєвість як один з провідних принципів формування інтегрованої звітності.
- 4.5. Стислість, достовірність і повнота, сталість і порівнянність як провідні принципи формування інтегрованої звітності.

Тема 5. Структурні елементи інтегрованої звітності:

- 5.1. Вимоги щодо структурних елементів, які підлягають включенню до інтегрованої звітності.
- 5.2. Розкриття інформації в інтегрованої звітності про огляд підприємства і її зовнішнє середовище, управління, бізнес-модель.

- 5.3. Розкриття інформації в інтегрованої звітності про можливості та ризики підприємства.
- 5.4. Розкриття інформації в інтегрованої звітності про стратегію і планах розподілу ресурсів.
- 5.5. Розкриття інформації в інтегрованої звітності про результати діяльності підприємства та його перспективи на майбутнє.
- 5.6. Розкриття інформації в інтегрованої звітності про основні принципи підготовки та презентації.

Тема 6. Підходи до процесу підготовки інтегрованої звітності:

- 6.1. Процес визначення суттєвості інтегрованої звітності.
- 6.2. Процес визначення межі інтегрованої звітності.
- 6.3. Планування процесу формування інтегрованої звітності як один із факторів забезпечення якості представленої в звітності інформації.
- 6.4. Проблеми підготовки інтегрованої звітності.

Тема 7. Процес складання інтегрованої звітності:

- 7.1. Бухгалтерський облік як інформаційне джерело для складання інтегрованої звітності.
- 7.2. Управлінський облік як інформаційне джерело для складання інтегрованої звітності.
- 7.3. Використання інформаційних технологій при підготовці та складанні інтегрованої звітності.

Тема 8. Процес подання, затвердження та оприлюднення інтегрованої звітності, прийняття відповідних управлінських рішень:

- 8.1. Подання та затвердження інтегрованої звітності.
- 8.2. Оприлюднення інтегрованої звітності за допомогою інтернет-технологій для презентації зацікавленим сторонам.
- 8.3. Прийняття відповідних управлінських рішень за даними інтегрованої звітності.

На основі запропонованого змісту дисципліни «Інтегрована звітність» рекомендується порівняти його співвідношення з процесом формування такої звітності (табл. 2).

Таблиця 2. Матриця співвідношення змісту дисципліни «Інтегрована звітність» та процесу формування такої звітності

Тема дисципліни «Інтегрована звітність»	Процес формування інтегрованої звітності				
	Підготовка	Складання	Подання	Затвердження	Оприлюднення
Розвиток тенденцій корпоративної звітності	–	–	–	–	–
Теоретичні основи формування інтегрованої звітності	+	+	+	–	–
Концепції, що лежать в основі інтегрованої звітності	+	+	+	+	+

Продовження таблиці 2.

Принципи формування інтегрованої звітності	+	+	-	-	-
Структурні елементи інтегрованої звітності	+	+	-	-	-
Підходи до процесу підготовки інтегрованої звітності	+	-	-	-	-
Процес складання інтегрованої звітності	-	+	-	-	-
Процес подання, затвердження та оприлюднення інтегрованої звітності, прийняття відповідних управлінських рішень	-	-	+	+	+

Джерело: розроблено автором

Сформована матриця співвідношення змісту дисципліни «Інтегрована звітність» та процесу формування такої звітності (табл. 2) дозволила обґрунтувати доцільність включення тем у зміст дисципліни «Інтегрована звітність», щодо теми 1 «Розвиток тенденцій корпоративної звітності», яка не відноситься до процесу формування інтегрованої звітності, але вона розширює знання студентів щодо тенденцій розвитку корпоративної звітності, зокрема пояснює появу

інтегрованої звітності як у вітчизняній, так і у міжнародній практиках звітування.

Результатом вивчення дисципліни «Інтегрована звітність» буде формування якісно нових знань і вмінь при підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у процесі навчання фахівців, які затребувані практикою звітування як на міжнародному, так і вітчизняному рівні.

Abstract

The author advises on the development of content of the discipline "Integrated Reporting" for the second (master) level of higher education in the field of knowledge 07 "Management and Administration", specialty 071 "Accounting and taxation" and the feasibility of its inclusion in the curriculum of training specialists in higher education institutions. In the course of this scientific research, the author's vision of the content of the discipline "Integrated Reporting" is offered.

The theoretical and methodological basis of the research is a dialectical method of scientific knowledge and a systematic approach to developing the content of the discipline "Integrated Reporting". The method of knowledge of the object of the study is based on the system and synergetic approaches, according to which the development of the content of discipline "Integrated reporting" is considered inextricably linked with the provision of modern knowledge in the training of accounting and taxation specialists, which are demanded by employers.

The research result has theoretical and practical value in the part of developing the detailed content of the discipline "Integrated Reporting" for specialty 071 "Accounting and Taxation".

The scientific value of the study is the further development of the educational process for the qualitative training of specialists in the field of accounting and auditing. The practical value of the study is to ensure the training of accounting and taxation specialists in qualitatively new knowledge. Social value is manifested in informing and familiarizing all teachers of institutions of higher education.

The obtained result will be useful for using the teaching staff of institutions of higher education in the teaching of discipline "Integrated reporting", as well as courses for professional development of accounting and taxation. It is recommended for discussion and expediency to include the proposed discipline in the curriculum of higher education institutions in order to ensure the acquisition of modern knowledge by applicants of the second (master's) level of specialty 071 "Accounting and taxation".

Список літератури:

1. Дунаева В.И., Нефедова С.В. (2015). Рабочая программа дисциплины «Порядок формирования интегрированной отчетности» [Электронный ресурс]. URL: <https://bitly.su/FDUIH>.
2. Gibassier. D. (2017). Teaching Integrated Reporting: A French Experiment [Electronic resource]. – Available at: <http://csearweb.blogspot.com/2017/09/teaching-integrated-reporting-french.html>.
3. Зубілевич С.Я. (2019). Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів другого

- (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» [Електронний ресурс]. URL: <http://ep3.nuwm.edu.ua/13445>.
4. Каспина Р.Г. Учебное пособие по дисциплине «Принципы интегрированной отчетности». Казань, 2019. 21 с.
 5. Каспина Р.Г. Учебное пособие по дисциплине «KPI и бизнес модель в интегрированной отчетности». Казань, 2019. 21 с.
 6. Каспина Р.Г. Учебное пособие по дисциплине «Анализ и аудит интегрированной отчетности». Казань, 2019. 22 с.
 7. Малиновская Н.В. Интегрированная отчетность: принципы составления на основе информации управленческого учета [Електронний ресурс]. URL: <https://bitly.su/Sa2f>.
 8. Ernst & Young Removes University Degree Classification From Entry Criteria As There's «No Evidence» It Equals Success [Electronic resource]. URL: https://www.huffingtonpost.co.uk/2016/01/07/ernst-and-young-removes-degree-classification-entry-criteria_n_7932590.html.
 9. Хакимянова Л.Х. Интегрированная отчетность: сущность и проблемы внедрения в России // Альманах современной науки и образования. 2016. № 8 (110). С. 109-114.
 10. Жук В.М. Інтегрована звітність: ретроспектива і перспектива в Україні // Облік і фінанси. 2019. № 1 (83). С. 20-27.
 11. КПМГ стала лицензированным тренинговым партнером Международного совета по интегрированной отчетности [Електронний ресурс]. URL: <https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2017/07/kpmg-licensed-training-partner-of-international-integrated-reporting-council.html>.
 12. Асоціація Дипломованих Сертифікованих Бухгалтерів включить інтегровану звітність в свою кваліфікацію [Електронний ресурс]. URL: <http://csr-ua.info/csr-ukraine/news/'асоціація-дипломованих-сертифікован>.
 13. The International Framework [Electronic resource]. URL: <https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf>.

References

1. Dunaeva, V.I., Nefedova, S.V. (2015). Rabochaya programma distsipliny "Poryadok formirovaniya integrirovannoy otchetnosti"oda [Working program of discipline "The Procedure for the Formation of Integrated Reporting"] [Electronic resource]. – Available at: <https://bitly.su/FDUIH> [in Russian].
2. Gibassier, D. (2017). Teaching Integrated Reporting: A French Experiment [Electronic resource]. – Available at: <http://csearweb.blogspot.com/2017/09/teaching-integrated-reporting-french.html> [in English].
3. Zubilevych, S.V. (2019). Metodychni vkazivky do vykonannya indyvidualnogo navchalno-doslidnogo zavdannya z navchalnoyi dyscypliny "Integrovana zvitnist" dlya zdobuvachiv drugogo (magisterskogo) rivnya vyshhoyi osvity specialnosti 071 "Oblik i opodatkuвання" [Methodical instructions for the implementation of the individual educational-research task in the discipline "Integrated Reporting" for the applicants of the second (master's) level of higher education of specialty 071 "Accounting and taxation"] [Electronic resource]. – Available at: <http://ep3.nuwm.edu.ua/13445> [in Ukraine].
4. Kaspina, R.G. (2019). Uchebnoe posobie po distsipline "Printsipyi integrirovannoy otchetnosti" [Tutorial for the discipline "Principles of integrated reporting"]. Kazan, 21 p. [in Russian].
5. Kaspina, R.G. (2019). Uchebnoe posobie po distsipline "KPI i biznes model v integrirovannoy otchetnosti" [Tutorial for the discipline "KPI and business model in integrated reporting"]. Kazan, 2019. 21 p. [in Russian].
6. Kaspina, R.G. (2019). Uchebnoe posobie po distsipline "Analiz i audit integrirovannoy otchetnosti" [Tutorial for the discipline "Analysis and audit of integrated reporting"]. Kazan, 22 p. [in Russian].
7. Malinovskaya N.V. Integrirovannaya otchetnost: printsipyi sostavleniya na osnove informatsii upravlencheskogo ucheta [Integrated reporting: principles of compilation based on management accounting information] [Electronic resource]. – Available at: <https://bitly.su/Sa2f> [in Russian].
8. Ernst & Young Removes University Degree Classification From Entry Criteria As There's "No Evidence" It Equals Success [Electronic resource]. URL: https://www.huffingtonpost.co.uk/2016/01/07/ernst-and-young-removes-degree-classification-entry-criteria_n_7932590.html [in English].
9. Hakimzyanova L.H. (2016). Integrirovannaya otchetnost: suschnost i problemyi vnedreniya v Rossii [Integrated reporting: the nature and problems of implementation in Russia] // Almanah sovremennoy nauki i obrazovaniya, № 8 (110), P. 109-114 [in Russian].

10. Zhuk V.M. (2019). Integrovana zvitnist: retrospektyva i perspektyva v Ukrayini [Integrated reporting: a retrospective and perspective in Ukraine] // *Oblik i finansy*, № 1 (83), P. 20-27 [in Ukraine].
11. KPMG stala lycenzyrovannim trenyngovim partnerom Mezhdunarodnogo soveta po yntegryrovannoj otchetnosti [KPMG has become a licensed training partner of the International Integrated Reporting Council]. – Available at: <https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2017/07/kpmg-licensed-training-partner-of-international-integrated-reporting-council.html> [in Russian].
12. Asociaciya Dyplovovanyx Sertyfikovanyx Buxgalteriv vklyuchyt integrovanu zvitnist v svoju kvalifikaciyu [Association of Chartered Certified Accountants will include integrated reporting in their qualifications.]. – Available at: URL: <http://csr-ua.info/csr-ukraine/news/асоціація-дипломованих-сертифікован>.
13. The International Framework [Electronic resource]. URL: <https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf> [in English].

Посилання на статтю:

Безверхий К. В. Дисципліна «Інтегрована звітність»: вимога часу / К. В. Безверхий // *Економіка: реалії часу. Науковий журнал.* – 2019. – № 4 (44). – С. 18-24. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2019/No4/18.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.3757351

Reference a Journal Article:

Bezverkhyy K. V. Discipline "Integrated reporting": time requirement / K.V. Bezverkhyy // *Economics: time realities. Scientific journal.* – 2019. – № 4 (44). – P. 18-24. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2019/No4/18.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.3757351

This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0.